

THE PRINCIPLE OF OPERATION AND TYPES OF ANTIVIRUS PROGRAMS

Halan O.,*PhD, associate professor of the department of information technologies of the State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv, Ukraine***Lisovskyi V.***student (master's degree) of the State University of Infrastructure and Technology, Kyiv, Ukraine*

ПРИНЦИП ДІЇ ТА ВИДИ АНТИВІРУСНИХ ПРОГРАМ

Галан О.*кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій Державного університету інфраструктури та технологій, м. Київ, Україна***Вадим Л.***студент (магістрант) Державного університету інфраструктури та технологій, м. Київ, Україна*<https://doi.org/10.5281/zenodo.8249683>**Abstract**

This article describes a study of the principle of operation and types of antivirus programs. The basic principles of antivirus programs, as well as the types of antivirus programs and their advantages and disadvantages were considered.

Анотація

У даній статті описано дослідження принципу дії та видів антивірусних програм. У роботі було розглянуто основні принципи роботи антивірусних програм, а також види антивірусних програм та їх переваги та недоліки.

Keywords: principle of operation of antivirus programs, types of antivirus programs, signature analysis, behavioral analysis, heuristic analysis, vulnerability detection, resident antivirus programs, non-resident antivirus programs, cloud antivirus programs, mobile antivirus programs, antivirus programs for servers.

Ключові слова: принцип дії антивірусних програм, види антивірусних програм, сигнатурний аналіз, аналіз поведінки, евристичний аналіз, виявлення надання вразливостей, резидентні антивірусні програми, нерезидентні антивірусні програми, хмарні антивірусні програми, мобільні антивірусні програми, антивірусні програми для серверів.

У сучасному світі, де велика кількість інформації зберігається та обробляється на електронних пристроях, безпека цієї інформації стає дедалі більш важливою. У зв'язку з цим з'являється потреба в захисті електронних пристроїв від різних видів загроз, включаючи комп'ютерні віруси. Комп'ютерні віруси є великою загрозою для комп'ютерної безпеки і можуть завдати значних збитків як приватним особам, так і компаніям та установам. Антивірусні програми є ефективним інструментом захисту від комп'ютерних вірусів та інших загроз, що можуть виникнути при роботі з електронною інформацією.

Принцип дії антивірусних програм полягає в пошуку, ідентифікації та видаленні вірусів з комп'ютера. Перед тим, як антивірусна програма може виявити і видалити вірус, вона повинна знати, які конкретні програми та процеси є частинами системи. Це дозволяє антивірусній програмі розпізнавати підозрілі процеси, які можуть вказувати на наявність вірусів на комп'ютері. Крім того, антивірусні програми використовують базу даних відомих вірусів, щоб ідентифікувати нові загрози та

вжити відповідних заходів щодо їх видалення. [1, 2].

Для того, аби здійснити цю задачу, антивірусні програми використовують різноманітні методи, такі як:

- Сигнатурний аналіз

Цей метод полягає в пошуку вірусів за допомогою спеціальних підписів, які відповідають конкретним вірусам. Сигнатури можуть бути створені вручну або автоматично, за допомогою спеціальних програм. Антивірусна програма порівнює підпис вірусу з підписами, які зберігаються в її базі даних, та виявляє вірус, якщо їх збігається. [3].

- Аналіз поведінки

Цей метод полягає в виявленні вірусів на основі їх поведінки в системі. Антивірусна програма моніторить поведінку програм та виявляє вірус, який виконує дії, що характерні для шкідливих програм.

- Евристичний аналіз

Цей метод полягає в виявленні вірусів, які ще не були виявлені та не мають відповідного сигнатурного підпису. Антивірусна програма використовує евристичний аналіз для виявлення програм, які

мають підозрілі характеристики, такі як змінення файлової системи або спроби змінити системні файли. [4].

- Виявлення надання вразливостей

Цей метод полягає в виявленні вразливостей у програмах та операційних системах, які можуть бути використані хакерами для виконання атак на комп'ютер. Антивірусна програма виявляє надання вразливостей та рекомендує користувачеві установити оновлення, щоб усунути ці проблеми. [5].

Види антивірусних програм. Існує декілька видів антивірусних програм, кожен з яких має свої особливості та переваги. Розглянемо кожен з них детальніше:

- Резидентні антивірусні програми

Цей вид антивірусних програм працює в фоновому режимі та постійно моніторить систему на наявність вірусів. Якщо вірус буде виявлений, програма вживає заходів щодо його видалення або карантинування. Резидентні антивірусні програми зазвичай встановлюються на комп'ютер та запускаються разом з операційною системою. Однією з переваг цього виду антивірусних програм є те, що вони можуть автоматично блокувати атаки в режимі реального часу. Однак, цей вид антивірусних програм може споживати значну кількість ресурсів комп'ютера, що може призвести до сповільнення роботи системи.

- Нерезидентні антивірусні програми

Ці антивірусні програми не працюють постійно в фоновому режимі, але можуть використовуватись для сканування системи на наявність вірусів та інших загроз. Нерезидентні антивірусні програми не забезпечують постійного захисту від вірусів, але можуть використовуватись для періодичного сканування системи з метою виявлення загроз. [6, 7].

- Хмарні антивірусні програми

Цей вид антивірусних програм використовує технологію хмарних обчислень для виявлення та видалення вірусів. Комп'ютери користувачів підключаються до серверів виробника програми, де антивірусний двигун здійснює пошук та аналіз файлів. Цей метод забезпечує високу ефективність та швидкість роботи, оскільки завантаження на локальний комп'ютер дуже мале. Однак, для використання хмарної антивірусної програми потрібний стабільний інтернет-з'єднання, а також можуть виникнути проблеми з конфіденційністю даних. [8,9].

- Мобільні антивірусні програми

Цей вид антивірусних програм призначений для захисту мобільних пристроїв від вірусів та інших загроз. Вони працюють на основі резидентного принципу, аналізуючи додатки, які встановлені на мобільних пристроях. Мобільні антивірусні програми здатні виявляти та блокувати шкідливі програми, а також забезпечують захист від шкідливих посилань та фішингу. [10].

- Антивірусні програми для серверів

Цей вид антивірусних програм призначений для захисту серверів від вірусів та інших загроз. Вони здійснюють моніторинг файлової системи сервера, аналізуючи як вхідні, так і вихідні файли.

Антивірусні програми для серверів можуть бути використані для захисту від широкого спектру загроз, таких як віруси, троянські програми, шпигунські програми, віруси-шифрувальники тощо. [11].

Отже, антивірусні програми є важливим елементом захисту комп'ютерів та інших пристроїв від вірусів та інших загроз. Вони можуть забезпечувати різні методи захисту, такі як сигнатурне сканування, евристичний аналіз, виявлення надання вразливостей тощо. Резидентні антивірусні програми працюють в фоновому режимі та надають постійний захист від загроз, тоді як нерезидентні антивірусні програми можуть використовуватись для періодичного сканування системи. Крім того, існує кілька видів антивірусних програм, які призначені для захисту різних пристроїв та мереж, таких як персональні комп'ютери, сервери, мобільні пристрої та мережі.

У кінці кожного року проводяться тести антивірусних програм, де вони оцінюються за ефективністю захисту та ресурсними витратами. Для вибору антивірусної програми користувач повинен враховувати такі критерії, як ефективність захисту, швидкість сканування, ресурсні витрати, можливості настройки та інші функції.

Нарешті, важливо зазначити, що антивірусні програми не є універсальними інструментами захисту від усіх загроз. Вони можуть пропустити нові віруси, які не відомі антивірусним програмам, а також можуть призвести до сповільнення роботи комп'ютера. Тому рекомендується поєднувати антивірусні програми з іншими заходами захисту, такими як фаєрволи, антиспам та антишпигунські програми, щоб забезпечити максимальний рівень захисту від різних загроз.

Список літератури:

1. Завгородній В. Г. Захист інформації в комп'ютерних мережах: навч. посіб. для студ. Вузів. (2). К.: Вид-во НАУ, 2004. 340с.
2. Гайдамака М. В. Захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах. Навчальний посібник. К.: Інформаційні системи, 2005. 240с.
3. Баранов Ю. І. Антивірусні програми: технології та методи захисту. К.: Наукова думка, 2005. 256с.
4. Козлов С. В. Комп'ютерні віруси та антивіруси. К.: Українська книга, 2003. 256с.
5. Черногор Н. С., Нікітін М. О. Антивірусні програми і засоби захисту від комп'ютерних вірусів. К.: Видавничий дім «Грааль», 2004. 216с.
6. Баранов Ю. І., Лукашева Н. М. Мережева безпека. Антивірусна захист. К.: Наукова думка, 2007. 304с.
7. Кібербезпека. Антивірусна захист. [Електронний ресурс]. URL: <http://www.cybersecurity.org.ua/>.
8. Antivirus Software. [Електронний ресурс]. URL: <https://www.techopedia.com/definition/1296/antivirus-software>.

9. How Antivirus Works. [Електронний ресурс]. URL: <https://www.tomsguide.com/us/how-antivirus-works,review-2228.html>.

10. Types of Antivirus Programs. [Електронний ресурс]. URL: <https://www.techopedia.com/definition/1297/types-of-antivirus-programs>.

11. The Best Antivirus Protection for 2022. [Електронний ресурс]. URL: <https://www.pcmag.com/picks/the-best-antivirus-protection>.

DATA MINING AS A COMPONENT OF DATA ANALYSIS

Halan O.,

PhD, associate professor of the department of information technologies of the State University of Infrastructure and Technologies, Kyiv, Ukraine

Fadieieva D.

student (master's degree) of the State University of Infrastructure and Technology, Kyiv, Ukraine

DATA MINING ЯК СКЛАДОВА АНАЛІЗУ ДАНИХ

Галан О.

кандидат технічних наук, доцент кафедри інформаційних технологій Державного університету інфраструктури та технологій, м. Київ, Україна

Фадєєва Д.

студент (магістрант) Державного університету інфраструктури та технологій, м. Київ, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8249692>

Abstract

This article is dedicated to the topic of Data Mining, which is an important component of data analysis. Data Mining is the process of extracting useful information from large data sets. This article discusses the basic concepts and methods of Data Mining, as well as analyzes its application in business, medicine, science, and other industries. The main methods of Data Mining are also considered.

Анотація

Ця стаття присвячена темі Data Mining, яка є важливою складовою аналізу даних. Data Mining - це процес отримання корисної інформації з великих наборів даних. У цій статті було розглянуто основні поняття та методи Data Mining, проаналізовано його застосування в бізнесі, медицині, науці та інших галузях. Розглянуто основні методи Data Mining.

Keywords: history of data mining, data mining algorithms, data mining applications, data mining techniques.

Ключові слова: історія data mining, алгоритми data mining, застосування data mining, техніки data mining.

Data mining є ключовим етапом в аналізі даних, оскільки дозволяє виявляти корисну інформацію та зв'язки між даними, що неможливо було знайти раніше. Він забезпечує засоби для автоматизації процесу виявлення корисної інформації з великих наборів даних, що раніше було б неможливо зробити вручну.

Data mining дозволяє підтримувати прийняття рішень на основі об'єктивних даних, а не на основі інтуїції або відчуттів. Це особливо важливо в бізнесі, де правильні рішення можуть призвести до успіху компанії, а неправильні - до її невдачі. [1]

Окрім того, data mining дозволяє виявляти нові знання та тренди, що допомагають вирішувати проблеми та здійснювати прогнозування в різних галузях. В результаті цього процесу можна виявити залежності між різними факторами та параметрами, що зазвичай знаходяться на непрямому зв'язку між собою.

Data mining як технологія виникла в середині 1990-х років, коли з'явилися перші програмні засоби для вирішення задач DM. У 1995 році компанія IBM випустила перший пакет засобів DM під назвою Intelligent Miner. Він мав набір алгоритмів, які дозволяли проводити класифікацію, кластеризацію, асоціацію та прогнозування.

У 2000-х роках DM став важливою галуззю знань. З'явилося багато програмного забезпечення, заснованого на DM, зокрема, SPSS, SAS, Oracle Data Mining та інші. Паралельно з цим з'явилося багато наукової літератури, присвяченої DM. [2]

Найбільш поширеними алгоритмами DM є класифікація, кластеризація, асоціація та прогнозування.

Класифікація полягає у визначенні класу, до якого належить об'єкт на підставі його ознак. Для цього використовуються навчальні вибірки, які